

Directive de dépôt pour la communauté *Évaluation de programmes en enseignement supérieur* dans Zenodo

Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes,
Université de Sherbrooke et
Bureau de promotion de la qualité, Université de Montréal

Date d'entrée en vigueur : 1^{er} octobre 2025

Pour citer ce document : Tremblay, C. et Vaillancourt, S. (2025). Directive de dépôt dans la communauté Évaluation de programmes en enseignement supérieur dans Zenodo. Université de Sherbrooke, Université de Montréal, sous licence CC BY.
Ce document est une adaptation de Bibliothèque de l'Université Laval. (2024). Politique de dépôt dans la communauté REL Bib-CP Zenodo des universités québécoises (Université Laval) (2024-03). Université Laval. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10878241> sous licence CC BY.

Sauf indications contraires, le contenu de ce document est disponible en vertu des conditions de la Licence Creative Commons Attribution - 4.0 International.

Vous êtes autorisé à :

- **Partager** – Copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
- **Adapter** – Remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

- **Paternité** – Vous devez citer le nom de l'auteur original.

Directive de dépôt pour des publications de ressources éducatives libres (REL) en lien avec l'évaluation de programmes en enseignement supérieur

Ce document s'adresse à toute personne souhaitant partager une ressource éducative libre par le biais de la communauté Zenodo *Évaluation de programmes en enseignement supérieur*. Cette communauté est une initiative de l'Université de Sherbrooke (UdeS) et de l'Université de Montréal (UdeM). L'objectif de cette communauté est de permettre le dépôt et de rendre disponibles des ressources en lien avec l'évaluation de programmes de formation en enseignement supérieur. Un dépôt peut être constitué d'un seul fichier ou de plusieurs fichiers de formats différents. Un outil offrant un aperçu des documents est disponible pour certains formats. Pour plus de détails, consultez la [fiche de métadonnées](#).

Parties prenantes

Gestionnaires de la communauté *Évaluation de programmes en enseignement supérieur* :

- Université de Sherbrooke et Université de Montréal.

Institutions ciblées par cette politique :

- Toutes les institutions d'enseignement supérieur qui souhaitent faire un dépôt dans la communauté *Évaluation de programmes en enseignement supérieur*.

À noter que le déposant ou la déposante doit respecter la [Directive de dépôt pour la communauté *Évaluation de programmes en enseignement supérieur* dans Zenodo](#).

Cadre des dépôts de REL dans la communauté *Évaluation de programmes en enseignement supérieur*

1. Rôles
 - a. Approbation de la présente directive : direction du Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes (UdeS) et direction du Bureau de promotion de la qualité (UdeM).
 - b. Approbation du dépôt : membres du personnel du Secrétariat de l'évaluation périodique des programmes (SEPP) de l'UdeS ou du Bureau de la promotion de la qualité (BPQ) de l'UdeM
 - c. Déposants : personnes oeuvrant dans le domaine de l'évaluation de programmes de formation ou de l'assurance qualité
2. Licences et formats des documents déposés

- a. Les documents déposés doivent avoir l'une des licences suivantes ou une licence qui présente des conditions d'utilisation similaires : CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA¹.
 - b. Divers formats de fichier sont acceptés pour le dépôt : texte, audio, vidéo, support de présentation, formulaire, rapport, schéma, etc.
 - c. Il est souhaitable de déposer une version modifiable des documents ainsi que sa version finale.
 - d. Chaque ressource (ou regroupement de ressources) doit être accompagnée d'une fiche de métadonnées.
3. Processus de dépôt
- a. Par courriel : le déposant doit envoyer sa REL et sa [fiche de métadonnées](#) complétée aux deux adresses courriel suivantes : sepp@usherbrooke.ca et promotion-qualite@umontreal.ca

¹ Pour de plus amples informations, consulter la page « [Les droits et les différentes options des licences Creative Commons](#) » de la fabriqueREL.